

L'action syndicale à l'ère de la digitalisation : Proposition d'un modèle conceptuel pour le cas d'utilisation des plateformes numériques de communication par les syndicats

Union action in the era of digitalization: Proposal of a conceptual model for the use of digital communication platforms by unions

HIDANE Abdelkhalil

Enseignant chercheur

Etablissement Ecole Supérieure de Technologie - Agadir

Université Ibn Zohr

Laboratoire de Recherche sur les Langues et la Communication

Maroc

Date de soumission : 14/03/2024

Date d'acceptation : 14/05/2024

Pour citer cet article :

HIDANE A. (2024) «L'action syndicale à l'ère de la digitalisation : Proposition d'un modèle conceptuel pour le cas d'utilisation des plateformes numériques de communication par les syndicats», Revue Internationale du chercheur «Volume 5 : Numéro 2» pp : 613-637

Résumé

Dans un contexte de digitalisation croissante, cet article propose un modèle conceptuel novateur pour analyser l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux. En réponse aux défis et opportunités posés par cette transformation, la recherche vise à fournir des recommandations pratiques pour renforcer l'efficacité des syndicats dans cet environnement en constante évolution. L'analyse de la littérature met en évidence l'impact de la digitalisation sur les mouvements syndicaux mondiaux, soulignant l'émergence de nouveaux modes de communication et de mobilisation tout en identifiant des défis tels que la sécurité des données et les barrières linguistiques. Le modèle conceptuel proposé intègre les variables explicatives mentionnées à titre non exhaustif, telles que l'accès aux technologies, les compétences numériques, la résistance au changement et les préoccupations en matière de sécurité des données, dans un cadre théorique solide puisant des théories de l'action collective, de la communication et de la mobilisation sociale. En conclusion, cet article présente des limites éventuelles qui peuvent résider dans la complexité des interactions entre ces variables et la nécessité d'une validation empirique approfondie. Malgré ces limites, cet article ouvre la voie à des recherches empiriques futures visant à valider le modèle conceptuel proposé.

Mots clés : Digitalisation ; syndicats ; plateformes numériques de communication ; modèle conceptuel ; actions collectives.

Abstract

In a context of increasing digitalization, this article proposes an innovative conceptual model to analyze the use of digital communication platforms by union actors. In response to the challenges and opportunities posed by this transformation, the research aims to provide practical recommendations for strengthening the effectiveness of unions in this ever-changing environment. The literature review highlights the impact of digitalization on global labor movements, highlighting the emergence of new modes of communication and mobilization while identifying challenges such as data security and language barriers. The proposed conceptual model integrates the non-exhaustively mentioned explanatory variables, such as access to technologies, digital skills, resistance to change and data security concerns, into a solid theoretical framework drawing from theories of collective action, communication and social mobilization. In conclusion, this article presents possible limitations which may lie in the complexity of the interactions between these variables and the need for in-depth empirical validation. Despite these limitations, this article paves the way for future empirical research aimed at validating the proposed conceptual model.

Keywords: Digitalization ; unions ; digital communication platforms ; conceptual model ; collective actions.

Introduction

La digitalisation a engendré une transformation profonde dans le paysage syndical mondial, présentant de nouveaux défis et ouvrant de nouvelles opportunités (Huws, 2014 ; Visser, 2023). Dans ce contexte en perpétuelle évolution, il est crucial de comprendre les moteurs qui influent sur l'usage des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux pour mobiliser et informer efficacement leurs membres (Earl & Kimport, 2011 ; Harrouk, 2022). Cet article propose un modèle conceptuel innovant visant à analyser et à optimiser l'utilisation de ces outils numériques par les syndicats, en s'appuyant sur une base théorique solide et des hypothèses de recherche clairement définies (Hennebert & al., 2021).

Eu égard au contexte évoqué, et afin de bien comprendre les facteurs déterminants de l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux, la problématique suivante est ainsi formulée : Quels sont les déterminants de l'utilisation de ces plateformes par les acteurs syndicaux ? Ainsi, afin de répondre à la problématique centrale de la recherche, qui vise la compréhension des facteurs d'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux, plusieurs questions se posent :

- 1- Quels sont les facteurs qui influencent l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux ?
- 2- Comment ces facteurs peuvent-ils être intégrés dans un modèle conceptuel pour analyser cette utilisation ?
- 3- Quelles recommandations peuvent être formulées pour renforcer l'efficacité des syndicats dans un environnement numérique en constante évolution ?

Pour aborder cette question, la méthodologie de recherche se déploie en plusieurs étapes. Tout d'abord, une revue de littérature approfondie explore l'évolution de l'action syndicale dans le contexte numérique mondial, mettant en lumière les tendances telles que l'utilisation croissante d'Internet et des médias sociaux pour la communication et la mobilisation syndicales (Anduiza & al., 2014 ; Castells, 2015). Cette revue de littérature examine également les défis et les obstacles à surmonter, ainsi que les études antérieures sur l'utilisation des réseaux sociaux par les syndicats (Bauerlein, 2011 ; Bayurgil & Pulignano, 2023 ; Creanor & Walker, 2005 ; Donaldson, 2014 ; Jackson & Allen, 2024 ; Leonardi, 2023 ; Molinillo & Japutra, 2017 ; Sharma & Aggarwal, 2024).

Ensuite, le cadre théorique se construit autour de trois théories clés : l'action collective, la communication et la mobilisation sociale (Castells, 2013 ; Ostrom, 2000). Ces théories

fournissent un socle conceptuel pour comprendre les dynamiques sous-jacentes à l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux (Creanor & Walker, 2005).

Enfin, le modèle conceptuel proposé intègre les variables explicatives telles que l'accès aux technologies, les compétences numériques, les préoccupations en matière de sécurité des données, ainsi que la variable à expliquer, à savoir l'utilisation des plateformes numériques de communication. Ce modèle offre un cadre analytique pour explorer les déterminants de l'utilisation de ces plateformes par les syndicats (Vandaele, 2018).

Dans la suite de cet article, nous développerons chacun de ces axes, en commençant par une revue de littérature approfondie, suivie d'une analyse du cadre théorique et de la présentation du modèle conceptuel proposé. Enfin, nous concluons en formulant des recommandations pour renforcer l'efficacité des syndicats dans un environnement numérique en constante évolution.

1. Revue de littérature

Dans cette étude, nous entreprenons une exploration approfondie de la littérature concernant l'action syndicale et son évolution dans le contexte numérique mondial. Cette revue de littérature englobe également les recherches sur les théories de la mobilisation sociale, de l'action collective et de la communication, appliquées spécifiquement aux plateformes numériques de communication. En outre, nous examinons les travaux antérieurs portant sur l'utilisation des réseaux par les syndicats, qui offrent des perspectives précieuses sur les pratiques et les tendances émergentes.

Ainsi, il est nécessaire de structurer l'analyse autour des trois théories précédemment évoquées. L'objectif étant d'approfondir la compréhension des dynamiques actuelles des mouvements syndicaux, en tenant compte à la fois de leur histoire, de leur adaptation au contexte numérique et des cadres théoriques qui éclairent leur fonctionnement et leur évolution. En outre, tout au long de cette analyse, des références bibliographiques pertinentes sont mobilisées en vue de soutenir les arguments formulés tout en mettant en lumière les travaux clés dans chaque domaine examiné. Avant cela, il convient de faire un rappel succinct sur l'historique de l'action syndicale et son évolution dans le contexte numérique mondial ainsi qu'une présentation de certaines études antérieures sur l'utilisation des réseaux sociaux par les syndicats.

1.1. Historique de l'action syndicale et son évolution dans le contexte numérique mondial

L'évolution de l'action syndicale dans le contexte numérique mondial constitue une transformation majeure dans l'histoire du mouvement ouvrier. Avec l'avènement de la technologie numérique, les syndicats ont été confrontés à de nouveaux défis et opportunités en matière de communication, de mobilisation et de représentation des travailleurs. Cette évolution a été étudiée en profondeur par des chercheurs qui ont examiné comment les syndicats ont intégré les outils numériques dans leurs stratégies (Blanc, 2022 ; Carneiro & Costa, 2022 ; Dordoni & Carreri, 2022 ; Hennebert & al., 2021 ; Kireeva, 2021 ; Yao & al., 2022).

1.1.1. L'utilisation de l'Internet dans la communication syndicale

L'émergence de l'Internet a radicalement transformé la façon dont les syndicats communiquent avec leurs membres et avec le grand public. Les sites web syndicaux, les forums en ligne et les blogs ont offert de nouvelles plateformes pour diffuser des informations, partager des expériences et discuter des enjeux du travail. Ces canaux ont également permis aux syndicats de contourner les médias traditionnels et de présenter directement leurs perspectives aux travailleurs. Des recherches telles que celles menées par Webster (2014) ont examiné l'usage de l'Internet sur la communication syndicale et la construction de l'identité syndicale en ligne.

1.1.2. La Mobilisation à l'ère des médias sociaux

Les médias sociaux, tels que Facebook, Twitter, et LinkedIn, ont ouvert de nouvelles possibilités de mobilisation pour les syndicats. Ces plateformes permettent aux organisations syndicales de diffuser rapidement des appels à l'action, d'organiser des événements et de mobiliser un large éventail de supporters. Des études comme celles de Earl et Kimport (2011) ont examiné comment les mouvements sociaux, y compris les syndicats, utilisent les médias sociaux pour la mobilisation et la coordination.

1.1.3. La transparence et la participation accrues

L'utilisation des outils numériques a également favorisé une plus grande transparence au sein des organisations syndicales et encouragé la participation des membres. Les blogs syndicaux, les forums de discussion en ligne et les plateformes de commentaires permettent aux travailleurs de s'exprimer, de poser des questions et de contribuer aux débats sur les politiques syndicales. Des recherches comme celles de Bennett et al. (2018) ont examiné les effets de la participation en ligne sur la démocratie syndicale et l'engagement des membres.

1.1.4. Les Défis et obstacles à surmonter

Malgré les avantages potentiels, l'intégration des outils numériques dans l'action syndicale n'est pas sans défis. Les questions de confidentialité, de sécurité des données et d'accès inégal à la technologie peuvent limiter l'efficacité des stratégies numériques des syndicats. Des études comme celles de Gerodimos (2018) ont examiné les défis politiques et technologiques auxquels les syndicats sont confrontés dans leur utilisation des médias numériques.

En conclusion, l'évolution de l'action syndicale dans le contexte numérique mondial a été un sujet d'investigation important pour les chercheurs intéressés par les transformations sociales et politiques à l'ère de la digitalisation (Hilmi et Kaizar, 2023). Les références citées offrent un aperçu des divers aspects de cette évolution et des défis auxquels les syndicats sont confrontés dans leur adaptation aux nouvelles technologies.

1.2. Etudes antérieures sur l'utilisation des réseaux sociaux par les syndicats

Les études antérieures sur l'utilisation des réseaux sociaux par les syndicats ont examiné divers aspects de leur communication et de leur mobilisation en ligne, ainsi que leur impact sur l'engagement des membres.

1.2.1. Communication et mobilisation syndicales sur les réseaux sociaux

Les recherches, telles que celles menées par Waters et al. (2010), ont mis en lumière l'importance des réseaux sociaux dans la diffusion rapide d'informations et leur impact sur la couverture médiatique. Cette rapidité de diffusion contribue à accroître la visibilité des enjeux syndicaux et à mobiliser rapidement les membres et les sympathisants.

1.2.2. Analyse des stratégies de communication syndicale

Les travaux de Rains et Keating (2011) ont exploré la dimension sociale de la blogosphère en matière de santé, soulignant l'importance de la communication interactive pour favoriser le soutien et le bien-être. Cette étude met en évidence l'efficacité des interactions en ligne pour renforcer les liens entre les membres et accroître leur implication dans les activités syndicales.

1.2.3. Impact sur l'engagement des membres

Les travaux de Klandermans (2004) sur la participation dans les mouvements sociaux ont souligné les motivations et les facteurs qui incitent les individus à s'impliquer dans les activités syndicales en ligne. Cette étude éclaire sur les mécanismes psychologiques et sociaux qui renforcent l'engagement des membres à travers les interactions sur les réseaux sociaux.

2. Cadre théorique

Comme il a été précédemment signalé, le cadre théorique mobilisé dans le cadre de la présente étude est fondé sur trois théories clés permettant une compréhension de l'utilisation des plateformes numériques de communication dans les actions syndicales.

2.1. Théorie de l'action collective

La théorie de l'action collective, développée par Olson (1965) dans son ouvrage classique "The Logic of Collective Action", constitue un cadre analytique essentiel pour appréhender les dynamiques des groupes lorsqu'ils cherchent à agir de manière collective pour promouvoir leurs intérêts communs. Cette théorie met en lumière plusieurs concepts clés qui influent sur la capacité des groupes à mobiliser efficacement leurs membres.

Tout d'abord, Cet auteur a souligné l'importance des incitations individuelles dans la participation à des actions collectives. Selon sa théorie, les individus sont motivés à contribuer aux efforts collectifs lorsqu'ils anticipent des bénéfices personnels résultant de leur participation, et lorsque ces bénéfices excèdent les coûts associés à leur implication. Cette perspective met en évidence la manière dont les incitations individuelles peuvent influencer le niveau d'engagement et de contribution des membres d'un groupe.

En outre, Olson a insisté sur l'importance des mécanismes de coordination pour la mobilisation collective. Les groupes sont confrontés au défi de coordonner les actions de leurs membres dispersés afin d'atteindre des objectifs communs. Les mécanismes de coordination, tels que la communication efficace, les structures organisationnelles et les processus décisionnels, sont donc essentiels pour maximiser l'impact des actions collectives.

Dans le contexte syndical, la théorie de l'action collective offre un cadre conceptuel pertinent pour comprendre les stratégies d'organisation et de mobilisation des travailleurs. Les syndicats, en tant que groupes cherchant à défendre les intérêts de leurs membres, doivent relever les défis de la coordination et de la mobilisation collective pour obtenir des gains en matière de conditions de travail, de salaires et d'autres droits (Ostrom, 2000).

Dans le contexte syndical, la théorie de l'action collective guide les stratégies d'organisation et de mobilisation des travailleurs pour défendre leurs intérêts (Olson, 1965). Les syndicats doivent coordonner leurs membres pour obtenir des améliorations en matière de travail, de salaires et de droits. Les outils numériques, notamment les plateformes en ligne et les réseaux sociaux, facilitent la communication et la coordination des actions collectives. Les recherches récentes montrent que l'utilisation stratégique des médias sociaux renforce la capacité des syndicats à mobiliser et influencer l'opinion publique (Anduiza & al., 2014 ; Hansen & Hau,

2024). De plus, les plateformes numériques créent des réseaux de solidarité entre les travailleurs (Smith & al., 2012), tandis que les applications de messagerie instantanée facilitent la coordination rapide des actions syndicales (McQuinn & Cojocar, 2022).

2.2. Théorie de la communication

La théorie de la communication dans le contexte des médias sociaux et de l'Internet constitue un domaine d'étude crucial pour comprendre la dynamique contemporaine de la diffusion, de l'interprétation et du partage des messages entre individus et groupes. Cette théorie offre un cadre analytique qui permet d'explorer les transformations profondes induites par les technologies de communication sur les processus de mobilisation sociale. Les travaux de chercheurs tels que Castells (2009, 2013) ont apporté des contributions significatives à cette discipline en mettant en lumière les mécanismes sous-jacents à la communication médiatisée par la technologie.

Ainsi, dans son ouvrage de référence, ce chercheur, a scruté en profondeur la nature de la communication dans le contexte numérique, en mettant particulièrement l'accent sur l'impact des réseaux numériques sur la mobilisation sociale. Son analyse éclaire le rôle crucial joué par ces réseaux dans la formation et la diffusion des discours politiques et sociaux. Cette exploration, amorcée dans l'édition originale de son ouvrage en 2009, a été enrichie et approfondie dans une édition révisée en 2015, soulignant ainsi la pertinence continue de ses travaux dans un paysage technologique en évolution constante.

En effet, les analyses de Castells mettent en lumière la manière dont les technologies de communication influencent les dynamiques sociales et politiques contemporaines. Elles révèlent les nouveaux modes d'interaction, de participation et de mobilisation qui émergent dans un contexte numérique. En éclairant les mécanismes à l'œuvre dans ces processus, les recherches de Castells offrent un éclairage précieux pour comprendre l'évolution des formes de mobilisation collective dans un environnement caractérisé par la connectivité numérique. En somme, elles contribuent à établir un pont entre la théorie de la communication et l'étude des dynamiques sociales, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche sur les transformations de notre société contemporaine.

2.3. Théorie de la mobilisation sociale

La théorie de la mobilisation sociale, telle que développée par Tilly (2004, 2019) et d'autres chercheurs, propose une analyse approfondie des mécanismes qui sous-tendent l'implication des individus dans des mouvements collectifs et des actions politiques. Cette perspective théorique met en lumière plusieurs éléments clés qui influencent la mobilisation sociale.

Tout d'abord, la théorie de la mobilisation sociale accorde une attention particulière aux ressources disponibles pour les individus et les groupes. Ces ressources peuvent inclure des aspects matériels tels que le financement, l'accès aux médias et la force de travail, ainsi que des ressources symboliques comme la légitimité, la solidarité et le capital social. La disponibilité et la distribution de ces ressources jouent un rôle crucial dans la capacité des individus à s'engager dans des actions collectives.

Ensuite, la structure organisationnelle des mouvements sociaux est un autre aspect central de la théorie de la mobilisation sociale. Les chercheurs examinent comment les organisations sociales et politiques sont structurées, comment elles mobilisent leurs membres et comment elles coordonnent les actions collectives. Les réseaux formels et informels, les hiérarchies de leadership et les modes de prise de décision sont autant d'éléments étudiés pour comprendre la dynamique organisationnelle des mouvements sociaux.

Enfin, la théorie de la mobilisation sociale prend en compte le contexte politique et institutionnel dans lequel les mouvements se déploient. Les opportunités politiques, c'est-à-dire les possibilités offertes par le système politique et les institutions en place, jouent un rôle déterminant dans la réussite ou l'échec des actions collectives. Les changements dans le paysage politique, les réformes législatives et les cycles électoraux sont autant de facteurs qui peuvent influencer la mobilisation sociale.

Les études menées par Tilly (2004, 2019) et d'autres chercheurs (Darnell & al., 2021 ; Futrell & al., 2018 ; George & Leidner, 2019 ; Mattoni & Treré, 2014 ; Sissoko & Dembélé, 2023 ; Syed & Silva, 2023) fournissent des perspectives précieuses sur les motivations individuelles à participer à des mouvements sociaux, ainsi que sur les mécanismes de mobilisation dans un contexte numérique en constante évolution. Ces recherches contribuent à éclairer les dynamiques complexes qui sous-tendent l'engagement civique et la participation politique dans les sociétés contemporaines.

3. Le modèle conceptuel proposé

3.1. Variables du modèle et les hypothèses de la recherche

3.1.1. Variables explicatives

A l'issue de la revue de littérature réalisée autour de la problématique de la recherche, nous avons conclu que l'utilisation de la technologie dans le cadre des activités de mobilisation syndicales, en particulier l'usage des plateformes numériques de communication dans l'action syndicale conduite par les syndicats pourrait être expliquée par plusieurs variables. En effet, nous avons pu sélectionner sept (07) variables explicatives et une (01) variable à expliquer qui

seront détaillées au même titre que les hypothèses y afférentes à la première catégorie de variables.

❖ Accès aux technologies

L'accès à la technologie joue un rôle déterminant dans l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux comme précisé par divers auteurs contemporains tels que (Bauerlein, 2011). Tout d'abord, un accès généralisé à Internet et à des dispositifs numériques tels que les ordinateurs, les smartphones et les tablettes est essentiel pour permettre aux syndicats et à leurs membres d'utiliser ces plateformes. Ensuite, un accès fiable à Internet à haut débit est nécessaire pour garantir une connectivité constante et fluide, ce qui est crucial pour la communication en temps réel et la participation à des activités syndicales en ligne. De plus, l'accès à des compétences numériques et à une formation appropriée est nécessaire pour permettre aux acteurs syndicaux de tirer pleinement parti des fonctionnalités offertes par les plateformes numériques, telles que la création de contenu, la participation à des discussions en ligne et la coordination d'actions collectives (Aichholzer & Rose, 2020). En résumé, un accès adéquat à la technologie est un préalable essentiel à l'utilisation efficace des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux, car il conditionne leur capacité à s'engager activement dans les activités syndicales en ligne et à exploiter pleinement le potentiel de ces outils pour atteindre leurs objectifs.

A partir de ce qui précède, il convient de formuler l'hypothèse N° 1 objet de la figure N°1 ci-dessous, illustrant l'influence de l'accès à la technologie sur l'utilisation des plateformes numériques de communication :

Hypothèse 1 : Un accès facilité aux technologies par les acteurs syndicaux impacterait positivement l'utilisation des plateformes numériques de communication.

Figure N°1 : Formulation de l'hypothèse N°1

Source : Auteur

❖ Compétences numériques

Les compétences numériques sont cruciales pour les acteurs syndicaux lors de l'utilisation des plateformes de communication en ligne. Elles permettent une navigation efficace, la création et le partage de contenu pertinent, ainsi que la participation active aux discussions en ligne (Kirov & Yordanova, 2022 ; Leonardi, 2023). De plus, ces compétences garantissent une

compréhension des enjeux de sécurité et de confidentialité en ligne, assurant ainsi la protection des données sensibles des membres. Elles favorisent également l'adaptation aux évolutions technologiques, permettant aux syndicats de rester pertinents dans un environnement numérique en constante évolution.

A la suite de ce qui a été évoqué, il convient de formuler l'hypothèse N°2, illustrée dans la figure N°2 ci-après, mettant en avant l'impact positif d'une bonne compétence numérique des acteurs syndicaux sur l'utilisation des plateformes numériques de communication :

Hypothèse 2 : Une bonne compétence numérique des acteurs syndicaux influencerait positivement l'utilisation des plateformes numériques de communication.

Figure N°2 : Formulation de l'hypothèse N°2

Source : Auteur

❖ Préoccupations en matière de sécurité des données

Comme souligné par plusieurs auteurs contemporains principalement (Dencik, 2021 ; Jeronimo, 2022 ; Schmalz & al., 2023 ; Sharma & Aggarwal, 2024), les préoccupations en matière de sécurité des données guident l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux. Ils doivent mettre en place des mesures de sécurité rigoureuses pour protéger les informations personnelles des membres et les données stratégiques de l'organisation (Chernov, 2023 ; Peng, 2024). La sensibilisation aux risques potentiels est essentielle pour prendre des décisions éclairées sur les outils à utiliser (Carneiro & Costa, 2022 ; Hau & Savage, 2023 ; Hennebert & al., 2021). En guise de synthèse, la sécurité des données influence directement les choix technologiques des acteurs syndicaux, les incitant à garantir la confidentialité des communications et à protéger les informations sensibles.

En vertu de ce qui a été précédemment explicité, nous proposons l'hypothèse N°3, mise en lumière dans la figure N°3 ci-dessous, mettant en évidence l'impact négatif des préoccupations défavorables en matière de sécurité des données de la part des acteurs syndicaux sur l'utilisation des plateformes numériques de communication :

Hypothèse 3 : Des préoccupations défavorables en matière de sécurité des données de la part des acteurs syndicaux impacteraient négativement l'utilisation des plateformes numériques de communication.

Figure N°3 : Formulation de l'hypothèse N°3

Source : Auteur

❖ Barrières linguistiques

Les barrières linguistiques entravent l'utilisation des plateformes numériques syndicales, car elles peuvent limiter la communication efficace entre les membres de différentes langues (Bayurgil & Pulignano, 2023 ; Della Porta & al., 2022). Les syndicats doivent donc s'efforcer de proposer des contenus multilingues pour garantir l'inclusivité, ce qui implique la traduction de documents et la mise en place de services de traduction lors d'événements en ligne. De plus, les plateformes elles-mêmes doivent être conviviales pour les utilisateurs de toutes les langues, assurant ainsi une participation équitable. En somme, la prise en compte des barrières linguistiques est essentielle pour favoriser une communication efficace et inclusive dans le contexte numérique syndical, ce qui va dans le sens de plusieurs recherches antérieures comme celles de (Karsenti & al., 2020 ; Masterson, 2020 ; Selfa-Sastre & al., 2022) qui explorant comment les langues sont influencées par les technologies numériques, offrant ainsi des perspectives précieuses sur la façon dont les organisations peuvent aborder les défis de la communication multilingue en ligne.

A partir de ce qui a été explicité ci-dessus, nous formulons l'hypothèse N°4, présentée dans la figure N°4 ci-après, mettant en évidence l'impact négatif de la non prise en compte des barrières linguistiques dans l'action syndicale sur l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux :

Hypothèse 4 : La non prise en compte des barrières linguistiques dans l'action syndicale influencerait négativement l'utilisation des plateformes numériques de communication par les des acteurs syndicaux.

Figure N°4 : Formulation de l'hypothèse N°4

Source : Auteur

❖ Résistance au changement

La résistance au changement peut entraver l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux, comme l'ont souligné divers auteurs récents. Par exemple, (Jackson & Allen, 2024 ; Roman Jr, 2022 ; Roy Ghatak & al., 2024) ayant examiné les obstacles à l'adoption de nouvelles technologies en milieu organisationnel, soulignant la nécessité d'une gestion du changement pour surmonter la résistance. De même, (Mizrak, 2024 ; Oladimeji, 2023 ; Thakker & Japee 2023 ; Vuchkovski & al., 2023) avaient exploré les défis culturels et organisationnels liés à la transformation numérique, insistant sur l'importance d'une communication efficace et d'une gestion proactive du changement pour favoriser l'acceptation des nouvelles technologies. Ainsi, pour les acteurs syndicaux, surmonter la résistance au changement nécessite des stratégies adaptées afin de promouvoir l'adoption et l'engagement dans un contexte de transformation numérique.

Ainsi, à partir de ce qui a été précédemment exposé, nous proposons l'hypothèse N°5, illustrée dans la figure N°5 ci-dessous, mettant en avant l'impact positif d'une bonne gestion du changement au profit des acteurs syndicaux sur l'utilisation des plateformes numériques de communication :

Hypothèse 5 : Une bonne gestion du changement au profit des acteurs syndicaux impacterait positivement l'utilisation des plateformes numériques de communication.

Figure N°5 : Formulation de l'hypothèse N°5

Source : Auteur

❖ Infrastructure Technologique

L'infrastructure technologique est cruciale pour l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux, comme l'ont souligné divers auteurs récents. En guise d'exemple (Chen & al., 2021 ; Molinillo & Japutra, 2017 ; Shahadat & al., 2023 ; Shehata & al., 2020 ; Tsakanikas & al., 2014), ayant insisté sur le rôle de cette infrastructure technologique pour soutenir les initiatives numériques en entreprise, améliorant la productivité et la compétitivité. De même, Dyche (2015) a mis en avant les défis de la gestion de cette infrastructure, soulignant la nécessité d'une flexibilité et d'une évolutivité pour répondre aux besoins changeants des organisations (Abd-Elwahab & al., 2023 ; Khayer al., 2020) ; Masenya, 2020 ; Müller al., 2015 ; Popescu & Ionescu, 2022 ; Rush, 2020 ; Sotillo-

Acuna, 2023 ; Wibbenmeyer, 2017). Ainsi, une infrastructure solide est indispensable pour une utilisation efficace des plateformes numériques syndicales, garantissant connectivité, sécurité et performances optimales (Niebler, 2023 ; Vandaele, 2021).

A partir de ce qui a été explicité ci-dessus, nous formulons l'hypothèse N°6, présentée dans la figure N°6 ci-dessous, mettant en évidence l'impact positif d'une infrastructure technologique favorable sur l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux :

Hypothèse 6 : Une infrastructure technologique favorable influencerait positivement l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux.

Figure N°6 : Formulation de l'hypothèse N°6

Source : Auteur

❖ Coûts associés

Les coûts associés à l'utilisation des plateformes numériques de communication peuvent influencer significativement les acteurs syndicaux, comme souligné par plusieurs auteurs contemporains comme (Beck & al., 2008 ; Donaldson, 2014 ; Litwin, 2008) qui explorent les implications économiques des investissements en technologies de l'information, mettant en avant la nécessité d'évaluer les coûts et les avantages de manière stratégique. De même, (Aryasomayajula, 2023 ; Beccarello D'Amico, 2023 ; Croissance, 2020 ; Tian & al., 2024) ont discuté des défis liés à la budgétisation et à l'allocation des ressources pour les initiatives numériques, soulignant l'importance de la rentabilité et de la viabilité économique dans un contexte concurrentiel. Ainsi, les coûts associés à l'utilisation des plateformes numériques de communication peuvent être un facteur déterminant dans les décisions des acteurs syndicaux, nécessitant une gestion prudente des dépenses pour garantir un retour sur investissement optimal et une utilisation durable des technologies numériques (Heiland, 2020 ; Vandaele, 2018).

A partir de ce qui a été explicité ci-dessus, nous formulons l'hypothèse N°7, présentée dans la figure N°7 ci-dessous, mettant en évidence l'impact positif d'une gestion rationnelle des coûts associés à l'exploitation des plateformes numériques de communication sur leur utilisation par les acteurs syndicaux :

Hypothèse 7 : Une gestion rationnelle des coûts associés à l'exploitation des plateformes numériques de communication impacterait positivement leur utilisation par les acteurs syndicaux.

Figure N°7 : Formulation de l'hypothèse N°7

Source : Auteur

3.1.2. Variable à expliquer

❖ Utilisation des plateformes numériques de communication

Les acteurs syndicaux utilisent régulièrement les plateformes numériques, avec des taux d'engagement variables selon les campagnes et les périodes de négociation (Kwakwa, 2018). La fréquence moyenne de communication sur les réseaux sociaux par les membres varie selon les événements en cours, et comprend la diffusion d'informations, les discussions et les appels à l'action (Akhtar & Moore, 2016). Le nombre d'utilisateurs actifs sur les applications mobiles dépend de la disponibilité des membres et de l'accessibilité des contenus proposés (Mayordomo-Martínez, & al., 2019). Dans ce sens, l'utilisation des plateformes numériques est influencée par le taux d'engagement, la fréquence et le type de communication sur les réseaux sociaux, ainsi que par le nombre d'utilisateurs actifs sur les applications mobiles. Une autre étude pertinente à cet égard est celle menée par Creanor et Walker (2005), qui examine l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les syndicats pour soutenir l'apprentissage.

3.2. Modèle conceptuel proposé

Après avoir défini les principales variables explicatives ainsi que celle à expliquer, il est approprié de présenter dans la Figure 8 ci-dessous le schéma du modèle conceptuel de la recherche.

Figure N°8 : Le modèle conceptuel de la recherche

Source : Auteur

Conclusion

Après avoir mené une analyse approfondie de la littérature sur l'action syndicale à l'ère de la digitalisation, cet article a proposé un modèle conceptuel novateur pour comprendre l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux. Cette recherche a été motivée par la nécessité de comprendre les défis et les opportunités de la digitalisation pour les syndicats, ainsi que par le besoin de fournir des recommandations pratiques pour renforcer leur efficacité dans un environnement numérique en constante évolution.

L'examen de la littérature a permis de mettre en lumière plusieurs tendances et défis clés. Tout d'abord, il est apparu clairement que la digitalisation a remodelé le paysage des mouvements syndicaux à l'échelle mondiale, offrant à la fois de nouvelles possibilités et des défis uniques. Par exemple, l'utilisation croissante d'Internet et des médias sociaux a ouvert de nouvelles voies pour la communication et la mobilisation syndicales, mais a également soulevé des préoccupations telles que la sécurité des données et les barrières linguistiques (Hau & Savage, 2023).

En outre, les études antérieures ont souligné l'importance de plusieurs variables explicatives dans l'analyse de l'utilisation des plateformes numériques par les syndicats, notamment l'accès aux technologies, les compétences numériques, les préoccupations en matière de sécurité des données et la résistance au changement (Bennett & Freelon, 2018).

Ces facteurs sont essentiels pour comprendre les dynamiques qui sous-tendent l'utilisation des outils numériques par les acteurs syndicaux (Webster, 2014). Sur la base de cette analyse, le modèle conceptuel proposé intègre ces variables explicatives dans un cadre théorique solide, comprenant des théories telles que l'action collective, la communication et la mobilisation sociale (Castells, 2009).

Le modèle identifie également la variable à expliquer, à savoir l'utilisation des plateformes numériques de communication, et formule des hypothèses de recherche pour explorer les relations entre les variables explicatives et cette variable à expliquer (Carneiro & Costa, 2022).

En intégrant ces résultats dans une perspective managériale, il devient évident que les syndicats doivent reconnaître l'importance cruciale de la digitalisation et des plateformes numériques dans leurs stratégies de communication et de mobilisation. Ils doivent investir dans le développement des compétences numériques de leurs membres et dans la sécurisation des données pour garantir une utilisation efficace et sécurisée de ces outils. De plus, les syndicats peuvent tirer parti des insights théoriques proposés dans ce modèle pour élaborer des stratégies ciblées visant à maximiser leur impact dans un monde numérique en constante évolution.

Du point de vue scientifique, cette recherche ouvre la voie à de nouvelles enquêtes empiriques visant à valider et à affiner le modèle conceptuel proposé. En explorant les interactions entre les différentes variables identifiées, les chercheurs peuvent contribuer à une compréhension plus approfondie des mécanismes sous-jacents à l'utilisation des plateformes numériques par les acteurs syndicaux. De telles études permettront de renforcer la base de connaissances dans ce domaine et de fournir des orientations précieuses pour la pratique future et les politiques publiques.

En conclusion, cet article soulève des considérations éventuelles qui peuvent découler de la complexité des interactions entre ces variables et de la nécessité d'une validation empirique approfondie. Malgré ces restrictions, cet article pose les bases d'une recherche future visant à tester empiriquement le modèle conceptuel proposé. En mettant en évidence les défis et les opportunités de la digitalisation pour l'action syndicale, cette étude vise à fournir des

recommandations pratiques pour renforcer l'efficacité des syndicats dans un environnement numérique en constante évolution (Bayurgil & Pulignano, 2023). En s'appuyant sur une approche théorique solide et des hypothèses de recherche clairement définies, ce modèle conceptuel offre un cadre précieux pour comprendre et optimiser l'utilisation des plateformes numériques de communication par les acteurs syndicaux (Chen & al., 2021).

Les perspectives futures de cette recherche incluent une exploration plus approfondie des interactions entre les variables identifiées, ainsi que des études empiriques visant à valider le modèle conceptuel dans différents contextes syndicaux. De plus, des recherches supplémentaires pourraient être menées pour examiner les effets à long terme de la digitalisation sur les stratégies syndicales et les relations de travail. Enfin, il est essentiel d'élargir cette analyse pour inclure des perspectives interdisciplinaires, telles que l'économie du travail et la sociologie industrielle, afin de fournir une compréhension holistique de l'impact de la digitalisation sur l'action syndicale.

BIBLIOGRAPHIE

- Abd-Elwahab, A. M., Mohamed, A. G., & Shaaban, E. M. (2023). MicroServices-driven enterprise architecture model for infrastructure optimization. *Future Business Journal*, 9(1), 90.
- Aichholzer, G., & Rose, G. (2020). Experience with digital tools in different types of e-participation. *European E-democracy in practice*, 93-140.
- Akhtar, P., & Moore, P. (2016). The psychosocial impacts of technological change in contemporary workplaces, and trade union responses. *International Journal of Labour Research*, 8(1/2), 101.
- Anderson, A. A. (2016). *Going political: labor, institutions and democratic unrest in North Africa* (Doctoral dissertation).
- Anduiza, E., Cristancho, C., & Sabucedo, J. M. (2014). Mobilization through online social networks: the political protest of the indignados in Spain. *Information, communication & society*, 17(6), 750-764.
- Aryasomayajula, R. (2023). *Durabilité dans la gestion de projet : équilibrer les facteurs environnementaux et sociaux (un changement de paradigme vers un avenir plus vert)*. Disponible au SSRN 4520090.
- Bauerlein, M. (2011). *The Digital Divide: Arguments for and Against Facebook, Google, Texting, and the Age of Social Networking*. Penguin.
- Bayurgil, L., & Pulignano, V. (2023). Bringing Labour Markets Back in: Inclusionary and Exclusionary Solidarities in Platform Delivery Work in Italy and Belgium. *Journal of Political Sociology*, 1(2).
- Beccarello D'Amico, N. (2023). *Marketing Digital et PME: une enquête sur l'utilisation d'Instagram par les PME du secteur des produits de fours du Triveneto*.
- Beck, R., Beimborn, D., Weitzel, T., & König, W. (2008). Network effects as drivers of individual technology adoption: Analyzing adoption and diffusion of mobile communication services. *Information Systems Frontiers*, 10, 415-429.
- Bennett, W. L., Wells, C., & Freelon, D. (2018). Communicating Civic Engagement: Contrasting Models of Citizenship in the Youth Web Sphere. *Journal of Communication*, 68(1), 96-119. DOI: 10.1093/joc/jqx002.
- Blanc, E. (2022). How digitized strategy impacts movement outcomes: Social media, mobilizing, and organizing in the 2018 teachers' strikes. *Politics & Society*, 50(3), 485-518.

Carneiro, B., & Costa, H. A. (2022). Digital unionism as a renewal strategy? Social media use by trade union confederations. *Journal of Industrial Relations*, 64(1), 26-51.

Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford, New York: Oxford University Press.

Castells, M. (2013). *Communication Power*. Royaume-Uni: OUP Oxford.

Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Allemagne: Polity Press.

Chen, C. L., Lin, Y. C., Chen, W. H., Chao, C. F., & Pandia, H. (2021). Role of government to enhance digital transformation in small service business. *Sustainability*, 13(3), 1028.

Chernov, L. (2023). Efficacia di un approccio guidato dai dati (data-driven) al processo decisionale manageriale.

Creanor, L., & Walker, S. (2005). Trade union use of ICT in support of learning. In London: Trades Union Congress.

Croissance, D. (2020). *Nouvelles technologies et numérisation : Opportunités et défis pour l'économie sociale et les entreprises sociales*.

Darnell, S. C., Razack, S., & Joseph, J. (2021). Sport, social movements and digital media. In *Research handbook on sports and society* (pp. 53-67). Edward Elgar Publishing.

Della Porta, D., Chesta, R. E., & Cini, L. (2022). Challenges to Collective Action in Digital Work. In *Labour Conflicts in the Digital Age* (pp. 51-71). Bristol University Press.

Dencik, L. (2021). Towards data justice unionism? A labour perspective on AI governance. *AI for Everyone*, 267-284.

Donaldson, L. G. (2014). *Managing growth In The knowledge economy: lessons from the bust and boom of San Francisco's technology industry* (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).

Dordoni, A., & Carreri, A. (2022). Gender and Class Inequalities in Italy Under COVID-19 Lockdown: Theoretical and Methodological challenges. Lessons from a Non-Directive Visual Research. In *Book of Abstracts ILPC 2022-40th International Labour Process Conference "Labour Mobility and Mobilization of Workers"*, 21-23 April 2022, University of Padua, Italy.

Dyche, J. (2015). *The new IT: How technology leaders are enabling business strategy in the digital age*. McGraw Hill Professional.

Earl, J., & Kimport, K. (2011). *Digitally Enabled Social Change: Activism in the Internet Age*. MIT Press.

Futrell, R., Simi, P., & Tan, A. E. (2018). Political extremism and social movements. *The Wiley Blackwell companion to social movements*, 618-634.

George, J. J., & Leidner, D. E. (2019). From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism. *Information and organization*, 29(3), 100249.

Gerodimos, R. (2018). Youth and the city: Reflective photography as a tool of urban voice. *Journal of Media Literacy Education*, 10(1), 82-103.

Hansen, N. W., & Hau, M. F. (2024). Between settlement and mobilization: Political logics of intra-organizational union communication on social media. *Work, Employment and Society*, 38(2), 299-317.

Harrouk, I. (2022). L'utilisation des médias sociaux au sein d'organisations syndicales aux fins de participation des membres à la vie syndicale: une étude de cas au sein du secteur de la santé.

Hau, M. F., & Savage, O. G. (2023). Building coalitions on Facebook: 'social media unionism' among Danish bike couriers. *New Technology, Work and Employment*, 38(3), 529-547.

Heiland, H. (2020). Workers' voice in platform labour: an overview.

Hennebert, M. A., Pasquier, V., & Lévesque, C. (2021). What do unions do... with digital technologies? An affordance approach. *New Technology, Work and Employment*, 36(2), 177-200.

HILMI, Y., & KAIZAR, C. (2023). Le contrôle de gestion à l'ère des nouvelles technologies et de la transformation digitale. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 4(4).

Huws, U. (2014). *Labor in the Global Digital Economy: The Cybertariat Comes of Age*. Monthly Review Press.

Jackson, D., & Allen, C. (2024). Enablers, barriers and strategies for adopting new technology in accounting. *International Journal of Accounting Information Systems*, 52, 100666.

Jeronimo, R. C. (2022). Labor problems in the age of digital platforms: an institutionalist inquiry.

Karsenti, T., Kozarenko, O. M., & Skakunova, V. A. (2020). Digital technologies in teaching and learning foreign languages: Pedagogical strategies and teachers' professional competence. *Education and Self Development*, 15(3), 76-88.

Khayer, A., Talukder, M. S., Bao, Y., & Hossain, M. N. (2020). Cloud computing adoption and its impact on SMEs' performance for cloud supported operations: A dual-stage analytical approach. *Technology in Society*, 60, 101225.

Kireeva, T. (2021). What strategies should Swedish news media outlets use in order to keep their brand credibility in times of social media?.

Kirov, V., & Yordanova, G. (2022). The Representation of Platform Workers Through Facebook Groups in Bulgaria: A Partially-Filled Void. In *The Representation of Workers in the Digital Era: Organizing a Heterogeneous Workforce* (pp. 161-182). Cham: Springer International Publishing.

Klandermans, B. (2004). The demand and supply of participation: Social-psychological correlates of participation in social movements. *The Blackwell companion to social movements*, 360-379.

Kwakwa, F. G. (2018). Strategies and revitalisation for survival of trade unions in Africa: the role of Information Communication Technologies (Doctoral dissertation, North-West University (South Africa). Vanderbijlpark Campus).

Leonardi, S. (2023). The impact of digitalisation on social dialogue. A comparative cross-country and cross-sectoral analysis.

Litwin, A. S. (2008). Information technology and the employment relationship: An examination of the adoption and use of electronic health records (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).

Masenyana, T. M. (2020). Application of modern technologies in the management of records in public libraries. *Journal of the South African Society of Archivists*, 53, 65-79.

Masterson, M. (2020). An exploration of the potential role of digital technologies for promoting learning in foreign language classrooms: Lessons for a pandemic. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 15(14), 83-96.

Mattoni, A., & Treré, E. (2014). Media practices, mediation processes, and mediatization in the study of social movements. *Communication theory*, 24(3), 252-271.

Mayordomo-Martínez, D., Sánchez-Aarnoutse, J. C., Carrillo-de-Gea, J. M., García-Berná, J. A., Fernández-Alemán, J. L., & García-Mateos, G. (2019). Design and development of a mobile app for accessible beach tourism information for people with disabilities. *International journal of environmental research and public health*, 16(12), 2131.

McQuinn, M., & Cojocar, M. (2022). ICTs, Distributed Discourse and the Labour Movement in Cabo Verde: Why Weak Communications Remain a Crucial Barrier to Trade Union Effectiveness. *Global Labour Journal*, 13(2).

Mızrak, F. (2024). Effective change management strategies: Exploring dynamic models for organizational transformation. In *Perspectives on artificial intelligence in times of turbulence: Theoretical background to applications* (pp. 135-162). IGI Global.

Molinillo, S., & Japutra, A. (2017). Organizational adoption of digital information and technology: a theoretical review. *The Bottom Line*, 30(01), 33-46.

Müller, S. D., Holm, S. R., & Søndergaard, J. (2015). Benefits of cloud computing: Literature review in a maturity model perspective. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(1), 42.

Niebler, V. (2023). Transcending Borders? Horizons and Challenges of Global Tech Worker Solidarity. *Journal of Political Sociology*, 1(2).

Oladimeji, A. (2023). Developing an ERP adoption framework for the retail industry of a developing country: case study of a Nigerian company.

Olson, M. (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, With a New Preface and Appendix*. Royaume-Uni: Harvard University Press.

Ostrom, E. (2000). Collective action and the evolution of social norms. *Journal of economic perspectives*, 14(3), 137-158.

Peng, S. Y. (2024). *International Economic Law in the Era of Datafication*. Cambridge University Press.

Popescu, C., & Ionescu, A. (2022). A Critical Analysis of Skills, Infrastructure and Organizational Capabilities Required for Big Data Adoption. *Journal of Big-Data Analytics and Cloud Computing*, 7(4), 31-44.

Rains, S. A., & Keating, D. M. (2011). The social dimension of blogging about health: Health blogging, social support, and well-being. *Communication Monographs*, 78(4), 511-534.

Roman Jr, H. L. (2022). *The Resistance Factors Influencing a Nonprofit Employee's Acceptance of Information Technology* (Doctoral dissertation, Keiser University).

Roy Ghatak, R., & Garza-Reyes, J. A. (2024). Investigating the barriers to Quality 4.0 adoption in the Indian manufacturing sector: insights and implications for industry and policy-making. *International Journal of Quality & Reliability Management*.

Rush, J. (2020). *The Adoption Process for Cloud Computing Architecture Platforms* (Doctoral dissertation, Capella University).

Schmalz, S., Basualdo, V., Serrano, M., Vandaele, K., & Webster, E. (2023). Varieties of platform unionism: a view from the Global South on workers' power in the digital economy. *Work in the Global Economy*, 1(aop), 1-24.

Selfa-Sastre, M., Pifarre, M., Cujba, A., Cutillas, L., & Falguera, E. (2022). The role of digital technologies to promote collaborative creativity in language education. *Frontiers in Psychology*, 13, 828981.

- Shahadat, M. H., Nekmahmud, M., Ebrahimi, P., & Fekete-Farkas, M. (2023). Digital technology adoption in SMEs: what technological, environmental and organizational factors influence in emerging countries?. *Global Business Review*, 09721509221137199.
- Sharma, I., & Aggarwal, A. (2024). Digital Footprints and the Battle for Data Sovereignty: Digital Privacy, Security, and Ownership. In *Driving Decentralization and Disruption With Digital Technologies* (pp. 74-83). IGI Global.
- Shehata, G. M., & Montash, M. A. (2020). Driving the internet and e-business technologies to generate a competitive advantage in emerging markets: Evidence from Egypt. *Information Technology & People*, 33(2), 389-423.
- Sissoko, E. F., & Dembélé, A. (2023). La digitalisation et le journalisme: L'impact des réseaux sociaux et du journalisme citoyen sur la scène médiatique malienne. *Revue Francophone*, 1(2), 152-176.
- Smith, A. N., Fischer, E., & Yongjian, C. (2012). How does brand-related user-generated content differ across YouTube, Facebook, and Twitter?. *Journal of interactive marketing*, 26(2), 102-113.
- Sotillo-Acuna, R. (2023). *Strategies Managers Implement to Ensure Information Technology Infrastructure Services for Overseas Users* (Doctoral dissertation, Walden University).
- Sridhar, R., & Nayak, A. (2013). Employment Relations. *Management and Labour Studies*, 38(4), 411-423.
- Syed, R., & Silva, L. (2023). Social movement sustainability on social media: An analysis of the women's March Movement on Twitter. *Journal of the Association for Information Systems*, 24(1), 249-293.
- Thakker, P., & Japee, G. (2023). Emerging technologies in accountancy and finance: A comprehensive review. *European Economic Letters (EEL)*, 13(3), 993-1011.
- Tian, Z., Qiu, L. et Wang, L. (2024). Moteurs et influenceurs de la comptabilité de durabilité des entreprises basée sur la blockchain et le cloud en Chine : améliorer les pratiques et promouvoir l'adoption. *Plos un*, 19(1), e0295802.
- Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768-2004*. Royaume-Uni: Paradigm Publishers.
- Tilly, C. (2019). *Social Movements, 1768-2004*. États-Unis: Taylor & Francis.
- Tsakanikas, A., Danchev, S., Giotopoulos, I., Korra, E., & Pavlou, G. (2014). ICT adoption and digital growth in Greece. *Foundation for Economic & Industrial Research*, 13, 1-91.
- Vandaele, K. (2018). Will trade unions survive in the platform economy? Emerging patterns of platform workers' collective voice and representation in Europe. *Emerging Patterns of*

Platform Workers' Collective Voice and Representation in Europe (June 19, 2018). ETUI Research Paper-Working Paper.

Vandaele, K. (2021). Collective resistance and organizational creativity amongst Europe's platform workers: a new power in the labour movement?. In *Work and labour relations in global platform capitalism* (pp. 206-235). Edward Elgar Publishing.

Visser, J. (2019). Trade unions in the balance. ILO ACTRAV working paper, 9-11.

Visser, J. (2023). Will they rise again? Four scenarios for the future of trade unions. *Economic and Industrial Democracy*, 0143831X231178850.

Vuchkovski, D., Zalaznik, M., Mitreġa, M., & Pfajfar, G. (2023). A look at the future of work: The digital transformation of teams from conventional to virtual. *Journal of Business Research*, 163, 113912.

Waters, R. D., Tindall, N. T., & Morton, T. S. (2010). Media catching and the journalist–public relations practitioner relationship: How social media are changing the practice of media relations. *Journal of public relations research*, 22(3), 241-264.

Webster, F. (2014). *Theories of the Information Society*. Routledge. ISBN: 978-0415696181.

Wibbenmeyer, K. (2017). *Understanding How to Improve Successful Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Implementations Using a Multiple Case Study Approach* (Doctoral dissertation, Northcentral University).

Yao, Y., Frangi, L., Delisle, A., & Dubé, D. (2022). Bonding in isolation: Worker collectives in the digital space.